

NEOLOGIZMLARNING YARATILISH OMILLARI

Abdunabiyeva Muslimaxon Sherzodbek qizi

Lingvistika: o'zbek tili, 1-bosqich magistri

Andijon Davlat Universiteti

Ilmiy rahbar: Nurmanova Dilfuza Abduhamidovna

Filologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248678>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi hozirgi o'zbek tilida neologizmlarning shakllanish jarayoni, ularni yuzaga keltiruvchi ekstralingvistik va intralingvistik omillar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda A. Abduazizov, H. Jamolxonov va boshqa tilshunos olimlarning tasniflariga tayanilgan holda, yangi so'zlarning adabiy til me'yorlariga moslashishi va jamiyat taraqqiyoti bilan aloqadorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: neologizm, leksik-semantik, ekstralingvistik omil, intralingvistik omil, yangilik bo'yog'i, o'zlashma, semantik ko'chish.

Аннотация. В данном тезисе научно анализируются процессы формирования неологизмов в современном узбекском языке, а также экстралингвистические и интралингвистические факторы, способствующие их возникновению. В исследовании, опирающемся на классификации лингвистов А. Абдуазизова, Х. Жамолхонова и других учёных, освещаются вопросы адаптации новых слов к нормам литературного языка и их связи с развитием общества.

Ключевые слова: неологизм, лексико-семантический, экстралингвистический фактор, интралингвистический фактор, оттенок новизны, заимствование, семантический перенос.

Abstract. This thesis scientifically analyzes the process of neologism formation in the modern Uzbek language, as well as the extralinguistic and intralinguistic factors contributing to their emergence. Based on the classifications proposed by linguists A. Abduazizov, H. Jamolxonov, and other scholars, the study highlights the adaptation of new words to the norms of the literary language and their connection with social development.

Keywords: neologism, lexical-semantic, extralinguistic factor, intralinguistic factor, novelty connotation, borrowing, semantic shift.

Til – jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va fan-texnika yutuqlari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanadigan dinamik tizimdir. Ushbu rivojlanishning eng ko'zga ko'ringan belgisi tilda yangi so'zlarning, ya'ni neologizmlarning paydo bo'lishidir. Neologizmlar (yunoncha neos – yangi, logos – so'z) jamiyat hayotidagi talab va ehtiyojlar natijasida yuzaga kelgan yangi tushunchalarni ifodalovchi birliklardir. O'zbek tilshunosligida neologizmlarni o'rganish nafaqat lug'at boyligini tahlil qilish, balki milliy tafakkur va global integratsiya jarayonlarini anglash imkonini beradi.

Neologizmlar tasnifiga nazariy yondashuvlar

O'zbek tilshunosligida neologizmlarning tabiati va ularning hosil bo'lish mexanizmlari bo'yicha turlicha yondashuvlar mavjud. Xususan, tilshunos olim A. Abduazizov neologizmlarni ikki yirik turga ajratadi:

Leksik-semantik neologizmlar: Bunga chet tillardan kirib kelgan o'zlashma so'zlar va tilda mavjud bo'lgan so'zlarning ma'no ko'chishi natijasida yangi semantik vazifa yuklangan birliklar kiradi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Leksik-grammatik neologizmlar: Bu turdagi neologizmlar tilning ichki imkoniyatlari, ya'ni so'z yasalishi (affiksatsiya va kompozitsiya) modellari asosida vujudga keladi⁹.

H. Jamolxonov o'z tadqiqotlarida neologizmlarning "yangilik bo'yog'i" (newness paint) tushunchasiga e'tibor qaratadi. Unga ko'ra, neologizmlar tilda paydo bo'lgan va hali ushbu yangilik xususiyatini yo'qotmagan so'zlardir. Vaqt o'tishi bilan bunday so'zlar (masalan, marketing, reyting, tender) umumiste'moldagi faol so'zlar qatoriga o'tadi va neologizm maqomini yo'qotadi.

H. Jamolxonov neologizmning yuzaga kelishini quyidagi omillarga ajratadi:¹⁰

1. Jamiyatda yangi voqelik paydo bo'ladi, bu voqelikni nomlash zarurati esa tilda yangi so'z yoki atamaning yuzaga kelishini taqozo qiladi. Bunda: a) voqelikning nomi boshqa tildan o'zlashtiriladi: kompyuter, monitoring, slayd kabi; b) voqelikning nomi o'zbek tilining o'zida yasaladi: MDH (mustaqil davlatlar hamdo'stligi) kabi.

2. Jamiyatda yoki tabiatda mavjud bo'lgan voqelikning nomiga sinonim tarzida yangi so'z yasaladi: eskirtma (arxaizm atamasining yangi yasalgan sinonimi), yangirtma (neologizm atamasining yangi yasalgan sinonimi) kabi.

N. To'g'anboyeva va S. Abdullayevlar o'zining "Zamonaviy o'zbek tilidagi yangi so'zlar va atamalar" nomli maqolasida ham neologizmlarning yaratilish omillari haqida alohida to'xtalib o'tadi. "Neologizmlarning shakllanishida ikki asosiy omil muhim rol o'ynaydi. Bular: ekstralingvistik va intralingvistik omillar"¹¹ – kabi turlarga ajratadi.

Neologizmlarni yuzaga keltiruvchi tashqi (ekstralingvistik) omillar

Ekstralingvistik omillar til taraqqiyotiga tashqaridan ta'sir o'tkazuvchi ijtimoiy, siyosiy, madaniy va texnik jarayonlarni qamrab oladi. Hozirgi davrda o'zbek tili leksikasining boyishida quyidagi tashqi omillar ustuvorlik qilmoqda:

Ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va raqamli muhit: yangi qurilmalar, dasturlar va xizmat turlarining paydo bo'lishi yangi atamalarni talab qiladi. Masalan: *blokcheyn, sun'iy intellekt, veb-sayt, kibexavfsizlik, followers, chellenj, podkast* kabi so'zlar aynan ushbu omil mahsulidir.

Ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar: Jamiyat tuzumining o'zgarishi va bozor iqtisodiyotiga o'tish natijasida *mentor, innovatsiya, startup, brending* kabi ko'plab neologizmlar til iste'moliga kirdi.

Globalizatsiya va tillararo aloqalar: Dunyo xalqlari o'rtasidagi iqtisodiy va ma'rifiy aloqalar natijasida ingliz tilidan (ayniqsa, internet va yoshlar tili orqali) ko'plab birliklar o'zlashmoqda: *bloger, post, kontent, trend, onlayn*.

Neologizmlarni hosil qiluvchi ichki (intralingvistik) omillar

Intralingvistik omillar tilning o'z strukturaviy-sistemaviy imkoniyatlari bilan bog'liqdir. O'zbek tili agglyutinativ til bo'lganligi sababli, unda yangi so'z yasashning quyidagi usullari samarali hisoblanadi:

Affiksatsiya (qo'shimchalar orqali yasash): Mavjud so'z o'zaklariga qo'shimchalar qo'shish orqali yangi leksemalar hosil qilinadi. Masalan: *dasturchi, telefonlashmoq*.

Kompozitsiya (So'z qo'shish): Ikki mustaqil so'zni birlashtirish orqali tushuncha ifodalash: *kitobsevar, ko'zoynak*.

Semantik ko'chish (Neologizm-semema): Mavjud so'zga yangi ma'no yuklanishi. Masalan: *dastur so'zi ilgari faqat "reja" ma'nosida bo'lsa, hozirda "kompyuter dasturi" (software) ma'nosida neologizm-semema sifatida faollashgan*.

Neologizmlarning jamiyatda tan olinishi va o'zlashish darajasi

Har qanday yangi so'z dastlab individual nutqda (okkazionalizm) paydo bo'ladi. Agar ushbu birlik tilning taraqqiyot qonunlariga mos kelsa va jamiyat a'zolari tomonidan tan olinsa, u umumtil neologizmga aylanadi.

⁹ Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. – Toshkent: Sharq, 2010. – B. 86 – 87.

¹⁰ Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – 260

¹¹ To'g'anboyeva N., Abdullayev S. Zamonaviy o'zbek tilidagi yangi so'zlar va atamalar. // Лучшие интеллектуальные исследования. – 4-jild, 44-son – B311.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Media va ijtimoiy tarmoqlar (TikTok, Instagram, Telegram) neologizmlarning ommalashishida katalizator vazifasini o'taydi. Xususan, yoshlar nutqidagi blok qilmoq, akkaund ochmoq kabi birikmalar tezlik bilan umumxalq tiliga singib bormoqda. Biroq, tilshunoslar yangi atamalarning muvofiqligini va ularning o'zbek adabiy tili normalariga moslashishini nazorat qilishlari zarur, chunki asossiz o'zlashmalar til madaniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilida neologizmlarning yaratilishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u lisoniy va nolisoniy omillarning o'zaro ta'sirida kechadi. Texnologik inqilob va globallashtirish tashqi turtki bo'lib xizmat qilsa, tilning ichki yasash modellarini ushbu yangiliklarni qabul qilish va moslashtirish mexanizmini ta'minlaydi. Neologizmlarni tizimli o'rganish o'zbek tili lug'at tarkibining naqadar boy va moslanuvchan ekanligini, shu bilan birga, zamon bilan hamnafas rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. – Toshkent: Sharq, 2010. – 175b.
2. Ishquvvatov M. Y. Neologizmlarning o'zbek tiliga ta'siri// Academic Research in Educational Sciences. – 2022. – B408–412.
3. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – 260b.
4. Majidova R., Yo'ldoshev I. Tilshunoslik asoslari. – Toshkent: TDPU, 2013. – 306 b.
5. Qo'ziboyeva G. S. Tilimizga kirib kelgan neologizmlar va ularning tahlili// Ilmiy izlanishlar. – 2022. – B4–5.
6. To'g'anboyeva N., Abdullayev S. Zamonaviy o'zbek tilidagi yangi so'zlar va atamalar.//Лучшие интеллектуальные исследования. – 4-jild, 44-son – B311– 316.
7. Xudoynazarova N. O'zbek tili leksikasining boyish manbasi bo'lgan neologizmlar tahlili. // Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – 3-jild, 5-son. – B12–16.